

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
FACULDADE DE FARMÁCIA
DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA - MAF
DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CUIDADOS
FARMACÊUTICOS

**CASOS CLÍNICOS PARA SIMULAÇÃO REALÍSTICA PARA ATENDIMENTO
FARMACÊUTICO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE CUIDADOS
FARMACÊUTICOS : PACIENTES PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS**

**Mariana Moreira Nunes
Daniel Alves Cabral
Juliana Vianna de Freitas
Taynah da Silva Pinheiro
Tháisa Amorim Nogueira**

**Niterói
2023**

APRESENTAÇÃO

Este material foi elaborado pelos monitores do projeto Iniciação a docência em práticas de cuidados farmacêuticos (MAFA0002) sob orientação das professoras Taynah da Silva Pinheiro e Tháisa Amorim Nogueira. O objetivo foi orientar a prática de simulação realística durante as aulas da disciplina Estágio Supervisionado em Cuidados Farmacêuticos (MAF 00067) do Departamento de Farmácia e Administração Farmacêutica (MAF) da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense no ano de 2023.

Na atividade o monitor tomava-se por paciente portador de Hipertensão Arterial Sistêmica ou Diabetes Mellitus e os alunos deveriam prestar atendimento farmacêutico. Neste atendimento poderiam identificar problemas relacionados a medicamentos de maneira ampla e sugerir intervenções farmacêuticas a serem aplicadas diretamente ao paciente ou a equipe multidisciplinar que o assistia. O objetivo desta atividade era desenvolver segurança para o atendimento dos alunos, enquanto ganhavam repertório de linguagem acolhedora e empática com o paciente, evitando jargões médicos, verbos / falas impositivas. Buscando sempre o atendimento empático e humanizado.

A avaliação do atendimento era realizada logo após o término com falas das professoras e dos monitores. Impressões entre os alunos também poderiam ser trocadas com objetivo de conferir melhorias na performance no próximo atendimento. Cada caso, ou paciente, teve três atendimentos realizados com a dinâmica principal de no primeiro atendimento conhecer e levantar todo histórico do paciente, no segundo o paciente apresentava um agravamento agudo da doença (episódio narrado ao profissional que poderia ter tido desfecho aplicado em seu tratamento ou não), e no terceiro atendimento uma continuidade do acompanhamento proposto com aplicações (resolutivas ou não por parte do paciente). O aluno após os três atendimentos pode também perceber a sua própria evolução em segurança de abordagem e resolutividade dos casos. Bem como identificar lacunas em seu preparo para o atendimento realizado, percebendo na prática a importância do arcabouço teórico de sua formação. Sobretudo os conhecimentos relacionados à fisiopatologia da doença acompanhada, os protocolos terapêuticos (medicamentosos ou não) relacionados ao tratamento da doença em acompanhamento, e ainda a antecipação dos desfechos possíveis como agravamentos, necessidade de modificação de terapia por ineficácia da atual aplicada etc.

Sumário

Caso 1: Hipertensão Arterial Sistêmica	Pg 4
Caso 2: Diabetes Mellitus	Pg 7
Caso 3: Hipertensão Arterial Sistêmica	Pg 10
Caso 4: Diabetes Mellitus	Pg 13
Caso 5: Hipertensão Arterial Sistêmica	Pg 17
Caso 6: Diabetes Mellitus	Pg 21
Modelo de Prescrição	Pg 24
Referências Bibliográficas	Pg 25

● Caso clínico 1: Hipertensão arterial sistêmica

Atendimento inicial

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Júlia, 48 anos, faxineira, 1,67, 60kg (IMC saudável), apresenta hipertensão arterial. Acabou de receber o diagnóstico de hipertensão e a pressão dela está em 16/10. Possui histórico de hipertensão na família por meio de seus pais. Conta que seu pai já teve um infarto e fica com medo de acabar tendo também. Come bastante fritura e tudo com bastante sal. Gosta de correr na praia no final de semana mas diz que não tava se sentindo bem pois ficava muito tonta, fraca, com visão embaçada e dores no peito. Pergunta se nunca mais vai poder correr. Possui comorbidades como dislipidemia fazendo tratamento com sinvastatina 20mg 1 vez ao dia, a ingerindo pela manhã. Apresenta sintomas como dor de cabeça regularmente. Diz que o médico disse que o colesterol está “meio ruim” mas que vai esperar mais para ver se melhora. Como tratamento para hipertensão faz uso de hidroclorotiazida 50 mg 1 vez ao dia; anlodipino 5mg 1 vez ao dia. Relata alergias a corante alimentício e dipirona.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ele. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos, tanto os iniciados para a pressão, os indicando para serem usados pela manhã, como o usado para a dislipidemia, indicando para ser usado a noite, para seu efeito maximizado. Devem ser capazes de corresponsabilizar o usuário no seu tratamento, explicitando a importância da adesão ao tratamento. Desejável que encaminhem o usuário para profissionais qualificados para análise dietética e física.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Segundo atendimento

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Dois meses após o tratamento iniciado, conta que tirou férias e foi viajar por duas semanas com a família. Nessa viagem, acabou saindo da dieta e comendo muito mal ingerindo coisas salgadas e comendo em momentos muito espaçados. Voltou ontem das férias, e hoje foi ao posto de saúde relatando que sentia/sente dores no peito, dor de cabeça, sangramento nasal, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza e visão embaçada há 7 dias. Relata que acabou tomando anlodipino 5 mg duas vezes ao dia para tentar melhorar esses sintomas, acabando com o medicamento e não conseguindo pegar/comprar outra cartela pois o sítio em que ficou era longe de tudo. Então, ficou 3 dias sem o anlodipino. Disse que conseguiu emprestado um aparelho de pressão arterial na segunda semana que ficou lá e a pressão constava 160/100 mmHg novamente, pergunta se precisa trocar o medicamento pois ela acha que não está fazendo efeito. Leva a prescrição para pegar os medicamentos, pois o anlodipino acabou e a hidroclorotiazida está acabando. Alega que voltou a caminhar, principalmente sábado, domingo e quando salta alguns pontos antes o de casa para andar até em casa quando volta do trabalho.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário, recolher e organizar as informações fornecidas por ele. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos, como não dobrar a dose de medicamentos em caso de descontrole dos sinais e sintomas e , também, sobre a importância do acesso aos medicamentos para o tratamento. Devem ser capazes de orientar o usuário no seu tratamento, explicitando a importância da necessidade de dieta, como não estar muito tempo em jejum e não ingerir muitos sal, além dos exercícios físicos. Devem dispensar os medicamentos necessários ao usuário explicitando a duração desse tratamento fornecido e o retorno para mais dispensação de mais medicamentos.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Terceiro atendimento

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Após um mês, os sintomas que estava sentindo no mês anterior melhoraram. Conseguiu tomar corretamente os medicamentos nesse mês, e, por isso, ainda tem a hidroclorotiazida sobrando um pouco, pois no mês anterior foi antes do dia previsto pegar o anlodipino que tinha acabado antes erroneamente. Alega que a única coisa de diferente que fez no último mês que não comentou na consulta foi o uso de chá de alcachofra para a retenção de líquidos, pois a amiga estava tomando e disse que tinha ajudado muito ela e acabou resolvendo tomar também. Toma o chá pela manhã, costuma tomar café da manhã, tomar o chá e logo depois tomar a hidroclorotiazida com água.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário, recolher e organizar as informações fornecidas por ele. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos em conjunto com chá, como o de alcachofra, que quando tomado junto com diuréticos como furosemida e hidroclorotiazida podem aumentar o risco de perda de potássio ocasionando um risco ao usuário. Devem conversar com ele, explicando o cenário e desestimular o uso do chá concomitantemente ao uso dos diuréticos. Devem dispensar os medicamentos necessários ao usuário explicitando a duração desse tratamento fornecido e o retorno para mais dispensação de mais medicamentos.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

● Caso clínico 2: Diabetes Mellitus Tipo II

Atendimento inicial

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Sthepany, 55 anos, 1,78m, 90 kg, trabalha como faz tudo, diagnosticada com diabetes mellitus tipo II. Não pratica atividade física além do trabalho. Come doces todo final de semana pois diz que o marido é confeitoiro e acaba não conseguindo se controlar. Diz tomar os medicamentos: metformina 850mg (1 comprimido de 12/12h) e glibenclamida 5mg (1 comprimido de manhã), diz que toma apenas de vez em quando, pois com a vida muito corrida acaba esquecendo, mas diz que toma a dose que esqueceu junta com a outra quando lembra. Já possui o diagnóstico de diabetes desde os 46 anos, ao descobrir que a glicemia em jejum estava em 150 mg/dL. No início apenas utilizada a metformina 500mg de 12/12H, aos poucos foi aumentando. Relata histórico de diabetes tipo II na família por meio de sua avó. Não consegue aferir a glicemia regularmente pois diz que não tem dinheiro para comprar as tiras de medição. Relata sentir aumento da sede, sonolência frequente, formigamento nos pés e mãos. Um vizinho disse para comer muita banana que iria melhorar. Relata não ter outras comorbidades.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ele. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos, como a importância da adesão correta ao tratamento para controle da glicemia, sendo capazes de responsabilizar o usuário, e esclarecer que não é indicado a aglutinação de doses ao esquecer o medicamento. Devem esclarecer a importância de manter a alimentação em intervalos razoáveis e a necessidade de diminuir a ingestão de doses. Desejável encaminhamento ao profissional nutricionista e educadora física. Além disso, também devem pensar em alternativas para melhorar a adesão e pactuar essa saída com o usuário. Podem analisar o caso para identificação do direito de obtenção de medidor, fitas e lancetas glicêmicas na unidade e ou central local.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e,

possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Segundo atendimento:

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Relata desmaio no trabalho. Nessa última semana, alega trabalhar com o prazo curto para uma entrega de obra e isso tem deixado nervosa, pois tem muita coisa ainda para fazer. Com isso, aumentou a carga horária do trabalho e no dia que desmaiou não se alimentou direito. Comeu lanches de almoço, coisas como coxinha e refrigerante, assim ela não precisou parar de trabalhar. Tem tomado os medicamentos corretamente, porém nessa semana de trabalho intenso a metformina acabou e ela não teve tempo de ir comprar. Continuou tomando só a glibenclamida, quando se lembrava, devido sair muito cedo, muito rápido e acabava esquecendo. Na UPA seus exames deram glicemia 600 mg/dL e pressão arterial de 14/9 mmHg. Até onde lhe consta, não é hipertensa, mas quando fica nervosa, a pressão tende a subir. Relata que foi ao posto após a última consulta, teve acesso a um aferidor de glicemia, tiras e lancetas para aferir a glicemia e tem feito todo dia de manhã. Aumentou a ingestão de verduras e legumes.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Também devem ser capazes de orientar o usuário sobre o uso dos medicamentos, como a importância da adesão correta ao tratamento para controle da glicemia, sendo capazes de responsabilizar o usuário, e expor a importância do uso correto dos medicamentos conforme prescrito. Devem esclarecer a importância da dieta de forma regulada e frequente para manutenção da glicemia, evitando picos glicêmicos. Também devem mencionar sobre tentar diminuir o estresse proveniente do trabalho, pois isso impacta diretamente no controle glicêmico. Devem encorajar a ingestão de legumes e verduras e a aferição da glicemia, identificando essa possível variação glicêmica com os sintomas sentidos. Sintomas apresentados podem ser devido a alta glicemia ou alta pressão arterial, sendo aconselhável o encaminhamento ao profissional médico.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Terceiro atendimento

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Após um mês, a alimentação melhorou. Começou a levar marmita para o trabalho. Checou sua pressão todos os dias durante uma semana como aconselhado pelo médico e descobriu que a pressão arterial só tinha subido naquele dia, pois todos os dias que mediu a pressão durante essa semana estava em 120/80 mmHg. Sobre a glicemia, o médico achou melhor adicionar mais um medicamento para o tratamento, visto que, depois do episódio de hiperglicemia a 600 mg/dL, ela continuou a ficar mais alta por duas semanas, em torno de 140 mg/dL em jejum e 210 mg/dL sem jejum. Passou, então, gliclazida 60mg 1x no café da manhã.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem encorajar a aferição constante da pressão arterial e glicemia. Com a atualização da prescrição médica, devem ser capazes de identificar uma duplicação nos medicamentos para controle glicêmico. A glibenclamida e a gliclazida apresentam mecanismos de ação idênticos sendo sulfonilurêias de segunda geração. Devem ser capazes de expor a interação ao usuário, explicando seus efeitos e possíveis repercussões. Devem ser capazes de ter a atitude de entrar em contato com o profissional prescritor para a retirada de um dos medicamentos do tratamento.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

● Caso clínico 3: Hipertensão arterial sistêmica

Atendimento inicial.

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Sidney, 59 anos, auxiliar administrativo em uma fábrica, 1,80 m, 100kg, apresenta hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica(DPOC). Já tem o diagnóstico de hipertensão há 10 anos, recebeu o diagnóstico da DPOC há pouco tempo. Possui histórico de hipertensão na família por meio de seu pai e seu avô paterno. Tabagista desde os seus 19 anos e conta que teve um episódio de isquemia há dois anos, devido a isso ficou com medo de morrer e parou de fumar. Alegar comer fritura e sal em excesso. Não pratica atividade física, devido não ter tempo devido ao trabalho. Conta que quando era mais novo ia e voltava de bicicleta para escola. Reclama de muita falta de ar e tosse. Para o DPOC, faz uso de Alenia (fumarato de formoterol di-hidratado 12 mcg + budesonida 400 mcg - 1 cápsula 2x ao dia - manhã e noite), hipercolesterolemia faz uso de sinvastatina 20mg 1 vez ao dia pela manhã e losartana 50 mg 2 cp pela manhã. Alega falta de ar e tosse regularmente e nenhuma alergia.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem desestimular a ingestão de frituras e sal encaminhando ao profissional nutricionista. Desejável encaminhar ao profissional educador físico para a pactuação de uma forma de exercícios que seja viável a sua realidade. Devem trocar o horário da sinvastatina para a noite, devido a maior ação noturna da HMGCoa-redutase. Devem esclarecer que a losartana se encontra em sua dosagem máxima e o uso além do prescrito pode ocasionar em efeitos adversos. O tratamento com o Alenia se encontra coerente com a doença tratada. Desejável que para a investigação da tosse e falta de ar seja encaminhado ao profissional prescritor.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Segundo atendimento:

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Alega que foi avisado que tinha que pegar os medicamentos para pressão novamente no posto pois já deu um mês de tratamento, no entanto, ainda tem medicamentos em casa. Relata que como a demanda no trabalho aumentou, tem passado muito tempo no trabalho para conseguir deixar as coisas em dia e muitas vezes esquece de comer e de tomar os medicamentos. Relata dores no peito, dor de cabeça, sangramento nasal, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza e visão embaçada. Explica que não procurou o médico pois achou que o motivo era que ela estava dormindo poucas horas por dia. Não tem medido a pressão.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem ser capazes de visualizar um problema de adesão devido à sobra dos medicamentos ao fim do tempo estipulado de tratamento. Devem conversar sobre a carga de trabalho excessiva e como isso pode afetar sua pressão. Devem indicar que os sintomas apresentados são característicos de uma possível pressão alta e que isso pode ter sido ocasionado pelo excesso de trabalho e os esquecimentos do uso do medicamento. Devem expor a importância da adesão correta ao tratamento.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Terceiro atendimento:

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Um mês depois, os sintomas que estava sentindo no mês anterior melhoraram. Conseguiu tomar corretamente os medicamentos nesse mês e se alimentar melhor. Tem feito o mapa da pressão e ela tem ficado em torno de 120/80 mmHg. Relata que a única coisa de diferente que aconteceu no último mês foi quando passou mal com dores musculares e fez

uso de ibuprofeno (advil) ao acordar. Relata que nesse dia a sua pressão subiu pontualmente e gostaria de entender se tem algum motivo.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem ser capazes de identificar a interação entre o ibuprofeno e a losartana. O uso concomitante de inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores dos receptores de angiotensina e antiinflamatórios não esteroidais(AINEs) pode resultar em redução do efeito anti-hipertensivo e disfunção renal e/ou aumento da pressão arterial, explicando o aumento pontual da pressão.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Atendimento inicial.

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Jurema, 30 anos, 1,67m, 70kg, faxineira. Possui diagnóstico de diabetes mellitus tipo I. Atualmente gestante, acabou de descobrir que está com 12 semanas. IMC dentro do peso ideal para gestante. O médico, endocrinologista, sugeriu novo tratamento com insulinoterapia, aumentando a dose. Porém, não está satisfeita com o tratamento e tem medo de não funcionar, ainda mais agora há espera de um filho. Segundo a paciente, foi prescrito insulina humana regular - 35UI - 30 min antes do café e jantar. Além disso, foi recomendado que fizesse o monitoramento da glicemia pré refeição e antes de dormir. Após essas informações, o médico complementa pedindo que a paciente faça um diário com essas informações. Guarda a insulina na porta da geladeira. Alega não ter nenhuma alergia. Ela sai da consulta com dúvidas e busca um farmacêutico para maiores esclarecimentos. Suas dúvidas são:

1. Mesmo gestante, pode seguir aplicando insulina na região do abdômen?
2. Como posso monitorar/identificar/tratar hipoglicemia? O médico comentou sobre isso, porém não entendeu direito do que se trata e como pode agir.
3. Posso fazer uso de um comprimido ao invés de aplicações de injeção?
4. O que é diário? Como monitorar a glicemia?

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Também devem tranquilizar a usuária explicitando a efetividade do tratamento. Podem responder às perguntas esclarecendo que é possível continuar aplicando a insulina na região abdominal, no entanto, é recomendado que se faça o rodízio entre os locais, podendo ser aplicada na parte lateral traseira externa do braço, lateral exterior da coxa e no abdômen. Caso ela já tenha acesso ao aferidor, tiras e lancetas, pode-se explicar que monitorar a glicemia seria aferir ela algumas vezes ao dia, anotando esses dados em um diário e relacionando com possíveis sintomas associados. Caso não tenha o material, encaminhar para o local onde o acesso é possível. Também é importante explicar a ela como aferir corretamente a glicemia, podendo isso ser feito pelo farmacêutico ou enfermeiro. Também é importante explicar que o tratamento com a insulina é o mais

recomendado para as gestantes, sendo os medicamentos usados caso a glicemia não se controle. Analisar se está sendo feito corretamente o pré-natal e possivelmente encaminhar ao profissional nutricionista para o acompanhamento.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Segundo atendimento.

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Relata que faz 30 dias que começou a aplicar a insulina nessa dose maior e que começou a se sentir mal há uns 2 dias atrás. Resolveu vir na farmácia e tentar entender o que está acontecendo, pois diz que o médico sempre fica cheio e não tá com tempo para aguardar. Alega que está suando frio, afebril, trêmula, um pouco fraca, com muito sono e com muita fome, tendo alteração temporária da visão enxergando meio turvo e náusea. Pergunta se é algo sério e se pode afetar o bebê. Relata que está aplicando o medicamento corretamente como conversado com o médico e farmacêutico. Expõe que está fazendo o pré-natal e que está fazendo o diário com a glicemia, mas esqueceu de trazer , no entanto, diz que está sempre dando menos de 95 mg/dl em jejum.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem analisar os dados e inferir que é um possível efeito adverso ao medicamento. Pode ser um possível caso de hipoglicemia devido a um aumento exacerbado na dosagem da insulina. Uma possível intervenção é o contato com o prescritor, análise e discussão do caso para tentar entender e possivelmente diminuir a dosagem usada.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Terceiro atendimento.

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Um mês depois, a alimentação melhorou, com a ajuda da nutricionista e seus sintomas melhoraram. O médico decidiu manter a terapia do jeito que está e ela diz que com o tempo não teve mais os efeitos adversos do medicamento/hipoglicemia. A única coisa que relata é que teve um episódio de alergia e seu vizinho indicou que ela tomasse predsim 20 mg(prednisolona), pois quando ele ficou assim tomou. Como ele ainda tinha guardado esse medicamento, deu a ela e ela tomou.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem analisar o uso da prednisolona em concomitância com a gravidez. Ele é um medicamento considerado risco C para gestantes, ou seja, não foram realizados estudos em animais e nem em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. (Exemplos: Escopolamina, Amiodarona, Propranolol e Clonazepam). [[https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20220930\[123824\]Nota_Tecnica_014-22_Classificacao_de_risco_da_utilizacao_de_medicamentos_na_gestacao.pdf](https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20220930[123824]Nota_Tecnica_014-22_Classificacao_de_risco_da_utilizacao_de_medicamentos_na_gestacao.pdf)]. Dessa forma, é desejável que este medicamento não deva ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. O uso concomitante de glicocorticóides e insulina podem resultar em diminuição do efeito hipoglicemiante da insulina, causando uma possível hiperglicemia.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado.

Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

● Caso clínico 5: Hipertensão arterial sistêmica.

Atendimento inicial.

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Pâmela, 50 anos, 1,70 m, 77kg, , dona de casa, mãe de 4 filhos. Acaba de sair do consultório médico com diagnóstico para hipertensão. Apresenta prescrição de furosemida 40mg 1x ao dia. Apresenta comorbidades como diabetes tipo II. Em uso de metformina 500mg 2x ao dia depois do café da manhã e do jantar. Alega que pratica atividade física, sendo dança com suas amigas 2x na semana quando seu marido chega do trabalho. Relata que come bastante legume, verdura, massa e sempre colocou muito sal em todos os alimentos. Comia muito doce, mas, com o diagnóstico da diabetes, há 2 anos atrás, deu uma diminuída e passou a comer só no final de semana. Seu pai tem hipertensão e a avó materna tinha diabetes tipo II.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem orientar sobre o uso dos medicamentos para a diabetes e hipertensão, com foco na furosemida por ser medicamento mais recente. Deve explicar que esse medicamento aumentará a micção, fazendo ter a necessidade de ir mais vezes ao banheiro. Portanto, deve ser tomado ao dia pela manhã, para evitar idas noturnas ao banheiro e atrapalhar a qualidade do sono. Além disso, deve ser tomado de estômago vazio. Deve explicar sobre a necessidade de uma dieta equilibrada para o controle da glicemia e o controle da pressão arterial. Desejável encaminhamento ao profissional nutricionista. Além disso, deve orientar sobre a obtenção desses medicamentos por meio do programa Farmácia Popular no esquema de gratuidade, quando não for possível dispensar na unidade.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Segundo atendimento.

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Reclama de dois episódios que aconteceram durante esse tempo. Um foi quando estava fazendo dança com suas amigas e começou a ficar tonta, se sentiu fraca e suou frio. Lembra que teve que sentar, pois não conseguia ficar em pé e quando foram aferir sua pressão, ela estava 80/40 mmHg. O outro episódio foi em relação a uma irritação na pele, que parecia alergia. Tomou um anti-alérgico para melhorar, mas estranhou porque não tinha usado o antibiótico que causa alergia a ela. Relata que na última consulta esqueceu de comentar que tem alergia a sulfadiazina. Informa que começou a tomar os medicamentos nos horários que os farmacêuticos indicaram e passou a pegar seus medicamentos no programa farmácia popular.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem ser capazes de identificar um possível efeito adverso ao medicamento, como a hipotensão acontecida na dança e a alergia. Essa alergia pode ser uma sensibilidade cruzada, pois pacientes alérgicos a sulfanoamidas ou sulfanoureias podem apresentar sensibilidade a furosemida. Devem encaminhar a usuária ao profissional médico solicitando uma possível troca de medicamento.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Terceiro atendimento.

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Um mês depois, os sintomas que estava sentindo no mês anterior melhoraram. Têm se alimentado corretamente, feito atividade física e tomado suas medicações corretamente. Entretanto, relata que teve um acidente na dança e acabou se machucando há 1 semana atrás. Com isso, foi até a UPA e lá prescreveram nimesulida 100mg 1cp 1x ao dia após a refeição,

durante 4 dias. Durante esses dias de uso desse medicamento, se sentiu mal com dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza e sua pressão subiu.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem ser capazes de identificar uma possível interação medicamentos entre a nimesulida, um AINEs, e a furosemida. O uso concomitante entre os dois pode diminuir o efeito diurético da furosemida, aumentando a volemia e aumentando a pressão arterial. Também pode causar nefrotoxicidade. Aconselhável a suspensão da nimesulida e, caso necessário, manejar com outro medicamento.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

● Caso clínico 6: Diabetes Mellitus tipo 2

Atendimento inicial.

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Bianca, 49 anos, técnica de informática, 1,60, 70kg. Apresenta diabetes mellitus tipo II e pratica pilates 2x na semana. Come poucos doces, apenas quando tem festa. Já apresenta diagnóstico de diabetes há 3 anos. Sua glicemia hoje em dia é controlada. Seu avô, também, tinha diabetes tipo II. Ela faz uso de metformina 500mg 2x ao dia depois do café da manhã e do jantar. Apresenta comorbidades como hipertensão, em uso de losartana 50 mg 1x ao dia, 2 cp, pela manhã, tendo diagnóstico há 4 anos. Não apresenta sintomas hoje em dia. Se encaminha a consulta para conhecer o serviço.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Os alunos devem reforçar a importância da adesão ao tratamento para diabetes e hipertensão associados a dieta e exercício. Como é uma paciente em controle de suas comorbidades, devem pedir para que continue indo ao serviço e monitorando seus sinais e sintomas com isso. Um possível aconselhamento seria não tomar mais nenhum comprimido de losartana além do prescrito, devido se encontrar em sua dose máxima, o que poderia aumentar a possibilidade de efeitos adversos.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Segundo atendimento.

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Reclama de não estar dormindo direito à noite devido a pesadelos e também acordar muito suada. Além disso, durante o dia tem sentido sintomas tais como tremedeira, nervosismo e ansiedade, tontura e náusea.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem analisar os sintomas e o contexto como uma possível hipoglicemia. Isso pode ser a uma dose, que agora, se encontra mais alta do que o necessário para ela. Uma possível intervenção é o encaminhamento para o médico para avaliação e possível troca dos medicamentos.

1.3- Devolutiva feita pela professora e monitores.

Os alunos devem receber a análise sobre o acolhimento realizado com o usuário, a linguagem utilizada durante o atendimento, a clareza sobre as informações disponibilizadas e, possíveis correções sobre erros sobre a farmacologia dos medicamentos usados no cuidado. Ademais, devem ser analisadas a coerência das ações realizadas pelo farmacêutico no caso específico visando o cuidado farmacêutico ao usuário.

Terceiro atendimento.

1.1- Descrição do paciente, histórico e queixa principal.

Um mês depois, os sintomas que estava sentindo no mês anterior ainda não melhoraram. Apesar de estar se alimentando bem, fazendo atividade física e tomando as medicações corretamente, os sintomas permanecem. Além disso, relata que sua pressão tem subido. Conta que recentemente foi diagnosticada com tuberculose e começou a fazer uso do RIPE (rifampicina 150mg + isoniazida 75mg + pirazinamida 400mg + etambutol 275mg) para o seu tratamento. Faz uso de 4 comprimidos em uma dose única diária, 2 horas depois do almoço, conforme a posologia da bula.

1.2- Objetivo a ser alcançado pelo aluno.

Os alunos devem ser capazes de acolher o usuário ao serviço farmacêutico, recolher e organizar as informações fornecidas por ela. Devem analisar as interações presentes entre o esquema RIPE e os medicamentos já em uso pela usuária, como a metformina e a losartana. O uso concomitante de losartana e rifampicina pode diminuir a eficácia do anti hipertensivo. Também ocorre a interação da rifampicina com a metformina podendo aumentar suas concentrações plasmáticas aumentando seu efeito hipoglicemiantes. Também foi relatado que a rifampicina, dada em combinação com outras drogas antituberculosas, pode diminuir a atividade farmacológica de metasona, hipoglicemiantes orais, digitoxina, quinidina,

disopiramida, dapsona e corticosteróides. Nestes casos, é recomendado o ajuste da dosagem das drogas interativas, de acordo com a bula.

MODELO DE PRESCRIÇÃO.

Dra. Amanda Rodrigues Borges

Rua Dr. Mario Vianna, 523 - Santa Rosa

Niterói, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 987653-0986

CRM 52-12345

(nome)

Tv. São Patrício, 4 - Santa Rosa

Niterói, Rio de Janeiro

(MEDICAMENTO XXXXXXXXXX) _____ XX comprimidos

ORIENTAÇÕES PARA O USO

(MEDICAMENTO XXXXXXXXXX) _____ XX comprimidos

ORIENTAÇÕES PARA O USO

(MEDICAMENTO XXXXXXXXXX) _____ XX comprimidos

ORIENTAÇÕES PARA O USO

Niterói, 26 de Junho de 2022

Amanda R. Borges

CRM-52.12345-6

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Saúde da Família. Linha de cuidado do adulto com hipertensão arterial sistêmica [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Saúde da Família. – Brasília : Ministério da Saúde, 2021.

Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. Portaria SCTIE/MS Nº 54, de 11 de novembro de 2020.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Serviços farmacêuticos na atenção básica à saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica : aplicação do método clínico / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Promoção da Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020. 5 v. : il.

Conteúdo: v. 1. O Cuidado farmacêutico no contexto do sistema de saúde. v. 2. Competências dos farmacêuticos para o Cuidado Farmacêutico. v. 3. Método clínico: acolhimento e coleta de dados. v. 4. Método clínico: avaliação e identificação dos problemas relacionados à farmacoterapia. v. 5. Método clínico: plano de cuidado, monitoramento e avaliação das metas estabelecidas.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Saúde da Família. Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Primária Saúde, Departamento de Saúde da Família – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.